

ANÁLISE ESPACIAL DA ACURÁCIA DO MAPA DE SUSCETIBILIDADE A DESLIZAMENTOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

GUILHERME DAMASCENO RAPOSO¹
PEDRO HENRIQUE MUNIZ LIMA²
LUIZ CARLOS TEIXEIRA COELHO FILHO³
SONIA MARIA LIMA SILVA⁴
JONATAS GOULART MARINHO FALCÃO⁵

¹Universidade do Estado do Rio de Janeiro – guiraposoo@gmail.com

²Universidade de Viena e Universidade do Estado do Rio de Janeiro – pedro.lima@univie.ac.at

³Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos –
luiz.coelho@eng.uerj.br

⁴Universidade do Estado do Rio de Janeiro – sonia.silva@eng.uerj.br

⁵Universidade do Estado do Rio de Janeiro – jonatasgmf@gmail.com

Palavras-chaves: suscetibilidade, deslizamento, geoprocessamento, Rio de Janeiro, inventário.

Os deslizamentos, embora sejam elementos da evolução da paisagem, representam uma ameaça significativa para a infraestrutura, propriedades e vidas humanas ao redor do mundo. No Brasil, isso tem sido uma grande fonte de preocupação por muitos anos. Nas últimas décadas, especialmente nas áreas úmidas do país, as ocorrências de deslizamentos de terra tornaram-se mais frequentes e catastróficas [1]. Em cidades grandes e médias, as condições de vida mal regulamentadas e o cenário de aquecimento global progressivo provavelmente aumentarão a frequência, magnitude e os danos causados por deslizamentos de terra [2]. Apesar dos esforços das autoridades locais para prever e mitigar esses fenômenos, ainda não está sendo feito o suficiente em termos de preparação para futuros eventos, especialmente no que diz respeito à pesquisa [3]. Devido às características geomorfológicas e climáticas, o município do Rio de Janeiro (~1.200 km²) é frequentemente afetado por deslizamentos de terra [4][5]. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [6], o município possui 6,7 milhões de habitantes, dos quais cerca de 20-25% vivem em favelas. No contexto atual, o mapa de suscetibilidade a deslizamentos, produzido pela Fundação GeoRio, é uma das poucas ferramentas cruciais para o planejamento urbano e a gestão de riscos. Conforme a informação disponível esse mapa é “...*estudad[o] a partir de fatores topográficos, geológicos, pedológicos e antrópicos*” [7].

Entretanto, em um ambiente tão dinâmico, onde a ocupação humana nas encostas é intensa, a acurácia desses mapas deve sempre ser questionada e melhorias devem ser constantemente buscadas. A atividade antrópica resulta em modificações significativas do terreno, como a criação de micro-relevos, cicatrizes no solo e desmatamento, que muitas vezes não são capturados pelas metodologias tradicionais de análise geomorfológica. Este estudo busca avaliar a acurácia do mapa de suscetibilidade a deslizamentos do Rio de Janeiro, com o objetivo de aprimorar a previsão de deslizamentos em áreas realmente previstas como de alta suscetibilidade, considerando os fatores antrópicos que podem comprometer a sua eficácia na prevenção de desastres. Frente a essa ameaça, é essencial verificar a pertinência e acurácia do atual mapa de suscetibilidade a deslizamentos disponível, frente ao inventário de deslizamentos da GeoRio. Considerando que tal mapa não é

baseado em dados reais (data-driven), sua metodologia não está alinhada com as práticas mais avançadas e modernas (state of the art) em análise geoespacial. Este estudo visa verificar a precisão do atual mapa de suscetibilidade a deslizamentos, utilizando o inventário de deslizamentos fornecido pela Fundação GeoRio. A pesquisa também se propôs a digitalizar e consolidar um inventário de deslizamentos que anteriormente existiam apenas em formato físico, estabelecendo a base para uma avaliação inicial do mapa de susceptibilidade disponível.

Figura 1 – Cronologia visual de deslizamentos significativos no município do Rio de Janeiro, ilustrando os impactos destrutivos sobre estruturas habitacionais e perdas humanas ao longo das décadas.

Fonte: Adaptado de [8].

A metodologia iniciou-se com a coleta e digitalização dos inventários de deslizamentos (2010 a 2016) para uma base de Sistema de Informações Geográficas (SIG). Os dados coletados da GeoRio, e informações sensíveis removidas conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). A tabela de dados da GeoRio foi complementada com informações dos laudos manuais e, para ocorrências sem coordenadas, utilizamos um geolocalizador para determinar as coordenadas a partir dos endereços. Apenas ocorrências geotécnicas, que envolviam movimentos de massa foram coletadas. O mapa de suscetibilidade, foi também obtido da Fundação GeoRio. Por fim, cruzamos as informações das ocorrências de deslizamentos com o mapa de suscetibilidade para verificar sua pertinência e acurácia, avaliando sua eficácia em prever deslizamentos nas áreas de alta suscetibilidade.

A proporção das classes no município para o mapa de suscetibilidade analisado é a seguinte: a classe "Baixa" cobre aproximadamente 59% da área, a classe "Média" cobre cerca de 29% da área e a classe "Alta" cobre aproximadamente 12% da área. Esses valores representam a porcentagem de cobertura de cada classe de suscetibilidade na área analisada. Dentro do período analisado, foram registrados 1.660 deslizamentos, dos quais 909 ocorreram no ano de 2010. Abril foi o mês com a maior incidência de deslizamentos. Ao analisar os dados coletados, é possível observar que 242 deslizamentos (14,9%) ocorreram em áreas de baixa suscetibilidade, 878 deslizamentos (54,3%) em áreas de média suscetibilidade e 540 deslizamentos (30,8%) em áreas de alta suscetibilidade. A Figura 01 revela que mais da metade dos deslizamentos aconteceram em locais considerados de baixa e média suscetibilidade, enquanto uma menor parte ocorreu em locais de alta suscetibilidade. Essa desproporção sugere que há margem para melhorias no mapa existente, que podem ser abordadas com uma metodologia baseada em dados para criar uma versão atualizada do mapa de suscetibilidade a deslizamentos. Uma observação notável do inventário é a distribuição espacial dos deslizamentos e outras ocorrências geotécnicas em relação às comunidades vulneráveis, especificamente favelas, que cobrem apenas 4% do território do Rio de Janeiro. Apesar da sua extensão geográfica limitada, as favelas foram o local onde 35% (586 de 1.663) dos deslizamentos ocorreram.

Figura 2 – Cobertura das classes de suscetibilidade no município: "Baixa" (59%), "Média" (29%) e "Alta" (12%) (A). Dos 1.660 deslizamentos, 242 ocorreram em áreas de baixa suscetibilidade, 878 em áreas de média suscetibilidade e 540 em áreas de alta suscetibilidade (B).

Fonte: os autores.

Figura 3 – Mapa contrastando a geolocalização das ocorrências de deslizamentos no período pesquisado: em azul, deslizamentos ocorridos em áreas classificadas como alta suscetibilidade, em roxo, deslizamentos ocorridos em áreas classificadas como baixa suscetibilidade.

Fonte: os autores.

Os primeiros resultados sugerem que pode ser necessário revisar os mapas de suscetibilidade atuais, adotando uma abordagem mais dinâmica e transparente, com metodologia aberta, clara e participativa. A integração de dados históricos e recentes pode melhorar a previsão e mitigação de deslizamentos, especialmente em áreas densamente povoadas e vulneráveis, onde a precisão das informações é crucial para reduzir riscos e danos. A inclusão de dados históricos de deslizamentos em modelos baseados em dados, como modelos estatísticos ou de machine learning, é essencial. A digitalização do inventário é um passo fundamental para avaliar e aprimorar os mapas atuais usando modelos avançados.

Esta pesquisa contribui ao adquirir, processar e compilar o inventário de deslizamentos disponível. Estabelece-se a base para uma avaliação inicial do mapa de suscetibilidade a deslizamentos atualmente em uso e iniciando o debate sobre sua eficácia. A preparação e coleta deste inventário foram fundamentais para entender melhor a distribuição e ocorrência de deslizamentos. Conforme discutido por [9], a preparação do inventário de deslizamentos é crucial para documentar a extensão desses fenômenos, investigar a distribuição, tipos, padrões, recorrência e estatísticas (incluindo a validação). Além de auxiliarem a determinar a suscetibilidade, risco e vulnerabilidade a deslizamentos, e estudar a evolução das paisagens dominadas por processos de movimentos de massa. Esta abordagem reforça a necessidade de métodos modernos e baseados em dados para criar mapas de suscetibilidade mais precisos e eficazes.

Esta abordagem reforça a necessidade de métodos modernos e baseados em dados para a criação de mapas de suscetibilidade, permitindo revisões mais precisas e eficazes dos riscos de deslizamento em áreas vulneráveis. Para o futuro, recomenda-se adotar abordagens dinâmicas que considerem as ocorrências ao longo do tempo e sua relação com as chuvas, gerando mapas mais precisos. Estudos recentes, como os de [10], [11] e [12], mostram a eficácia de modelos dinâmicos. Esses avanços podem servir de modelo para outras regiões vulneráveis. Este estudo faz parte do projeto RioSLIDE. Recursos como o repositório GitHub (https://github.com/munizlimap15/PROSLIDE_RIO) e o dashboard: https://pedrohe.shinyapps.io/Shinny_app_RioSlide/ promovem a transparência e a colaboração na melhoria contínua do projeto. Mais informações podem ser encontradas nesses links.

Agradecimentos

Os autores agradecem a Fundação GeoRio e o Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos pela disponibilização de insumos para a presente pesquisa, que se insere em contexto de cooperação acadêmica entre universidade e serviço público,

Referências

[1] PELECH, A.; LAMBERT, A.; ASSUMPÇÃO, A.; SOUZA, A.; PONTONI, D.; DIDONÉ, F.; SILVA, G.; PINHEIRO, L.; GUIMARÃES, L.; SANTOS, M.; LIMA, M.; MEDEIROS, P.; BEZERRA, P.; VELLOSO, S. **Suscetibilidade a Deslizamentos do Brasil: primeira aproximação**. 2019. ISBN: 9788524045158.

- [2] MARENGO, J. A.; CAMARINHA, P. I.; ALVES, L. M.; DINIZ, F.; BETTS, R. A. Extreme rainfall and hydro-geo-meteorological disaster risk in 1.5, 2.0, and 4.0°C global warming scenarios: An analysis for Brazil. **Front. Clim.**, v. 3, 2021. doi: 10.3389/fclim.2021.610433.
- [3] DIAS, H. C.; HÖLBLING, D.; GROHMANN, C. H. Landslide susceptibility mapping in Brazil: A review. **Geosciences**, v. 11, n. 10, 2021. doi: 10.3390/geosciences11100425.
- [4] COELHO-NETTO, A. L.; AVELAR, A. S.; FERNANDES, M. C.; LACERDA, W. A. Landslide susceptibility in a mountainous geocosystem, Tijuca Massif, Rio de Janeiro: The role of morphometric subdivision of the terrain. **Geomorphology**, v. 87, n. 3, p. 120–131, 2007. doi: <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2006.03.041>.
- [5] COELHO NETTO, A. L.; AVELAR, A. de S.; LACERDA, W. A. Landslides and disasters in southeastern and southern Brazil. In: LATRUBESSE, E. M. (ed.). **Developments in Earth Surface Processes, Natural Hazards and Human-Exacerbated Disasters in Latin America**. Elsevier, 2009. v. 13, p. 223–243. doi: 10.1016/S0928-2025(08)10012-8.
- [6] IBGE. **Panorama do Censo 2022**. Disponível em: <<https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/>>.
- [7] PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Suscetibilidade a deslizamentos. **Data.Rio**, 2015. Disponível em: <https://www.data.rio/apps/PCRJ::suscetibilidade-a-deslizamentos/about>.
- [8] NEIVA D'ORSI, R.; PAES, N. M.; MAGALHÃES, M. A.; S. C. R.; SILVA JUNIOR, L. R.; VALENTE, L. R. S. Os 50 maiores acidentes geológico-geotécnicos na cidade do Rio de Janeiro entre 1966 e 2016. **Technical report**, Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro, 2016.
- [9] GUZZETTI, F.; MONDINI, A. C.; CARDINALI, M.; FIORUCCI, F.; SANTANGELO, M.; CHANG, K. T. Landslide inventory maps: New tools for an old problem. **Earth-Science Reviews**, v. 112, n. 1-2, p. 42-66, 2012. DOI: 10.1016/j.earscirev.2012.02.001.
- [10] LOMBARDO, L.; MAI, P. M. Presenting logistic regression-based landslide susceptibility results. **Engineering Geology**, v. 244, p. 14–24, 2018. doi: 10.1016/j.enggeo.2018.07.019.
- [11] STEGER, S.; MORENO, M.; CRESPI, A.; ZELLNER, P. J.; GARIANO, S. L.; BRUNETTI, M. T.; MELILLO, M.; PERUCCACCI, S.; MARRA, F.; KOHRS, R.; GOETZ, J.; MAIR, V.; PITTORE, M. Deciphering seasonal effects of triggering and preparatory precipitation for improved shallow landslide prediction using generalized additive mixed models. **Natural Hazards and Earth System Sciences Discussions**, p. 1–38, 2022. doi: 10.5194/nhess-2022-271.
- [12] MORENO, M.; LOMBARDO, L.; CRESPI, A.; ZELLNER, P. J.; MAIR, V.; PITTORE, M.; VAN WESTEN, C.; STEGER, S. Space-time data-driven modeling of precipitation-induced shallow landslides in South Tyrol, Italy. **Science of The Total Environment**, v. 912, 2024a. doi: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.169166>.